

VEGETATIV NERV SISTEMASIGA SIMPATIK VA PARASIMPATIK
NERV TIZIMI QISIMLARI

Ilmiy ish rahbari: Xalilov Sanjar Abdivohid o'g'li

Asistent:110-A BS

Tojiddinov Nurullo,

Egamberdiyev Muhammadrizo

Hasanov Yahyo

Anatatsiya:

Ushbu ilmiy maqolaning mazmun-mohiyati shundan iboratki. Asab tizimi barcha organlarni bir-biriga bog'laydigan, ularning funktsiyalari o'rtasidagi munosabatni yaratadigan, butun inson tanasining bir tekis ishlashini kafolatlaydigan apparat turidir. Ushbu murakkab mexanizmning asosiy elementi neyron - boshqa neyronlar bilan impulslar almashinadigan eng kichik strukturadir.

Kalit so'zlar:

Tanadagi asosiy vegetativ jarayonlar, Vegetativ tizim bo'limlari: fiziologik xususiyatlar, Metasimpatik bo'linmaning roli, Vegetativ bo'limlarning ishlash printsiplari, Pasimpatik tizimning buzilishi – vagotoniya, SNA va PNS o'rtasidagi farq,

Vegetativ nerv sistemasi [1] (lot. vegetatio — hayajon, lot. vegetativus — o'simlik), ANS, vegetativ nerv sistemasi, ganglion nerv sistemasi (lot. ganglion — asab tuguni), ichki organlar nerv tizimi (lot. viscera — ichki a'zolar), organ nerv sistemasi, splanxnik nerv sistemasi, systema nervosum autonomicum (PNA) - tananing asab tizimining bir qismi, tananing funktsional darajasini tartibga soluvchi markaziy va periferik hujayrali tuzilmalar majmuasi, uning barcha funktsiyalarining etarli darajada javob berishi uchun zarur. tizimlari. Vegetativ

nerv sistemasi ichki organlar, ichki sekretiya va tashqi sekretiya bezlari, qon va limfa tomirlari, silliq va qisman chiziqli mushak to'qimalarining faoliyatini tartibga soladi [1]. Tananing ichki muhitining barqarorligini saqlashda va barcha umurtqali hayvonlarning adaptiv reaksiyalarida etakchi rol o'ynaydi. Anatomik va funksional jihatdan avtonom nerv sistemasi simpatik, parasempatik va metasimpatiklarga bo'linadi. Simpatik va parasempatik markazlar miya yarim korteksi va gipotalamus markazlari tomonidan nazorat qilinadi [2]. Simpatik va parasempatik bo'limlar markaziy va periferik qismlarga ega. Markaziy qismini orqa miya va miyada yotgan neyronlarning tanalari hosil qiladi. Nerv hujayralarining bu klasterlari vegetativ yadrolar deb ataladi. Yadrolardan chiqadigan tolalar, markaziy nerv sistemasidan tashqarida joylashgan vegetativ gangliyalari, ichki organlar devoridagi nerv pleksuslari vegetativ nerv tizimining periferik qismini tashkil qiladi..

Tanadagi asosiy vegetativ jarayonlar

Avtonom nerv sistemasining (ANS) tashkil etilishi nafaqat odamlar va umurtqali hayvonlarda mavjud. Neyron zanjirlaridan tashkil topgan bu murakkab mexanizm ibtidoiy organizmlarga ham xos bo'lib, ularning hayotiy faoliyatining elementar jarayonlarini tartibga solib turuvchi ekanligiga asoslanib, olimlar tomonidan "vegetativ" atamasi kiritilgan.

Ingliz fiziologi avtonom nerv sistemasini avtonom deb atadi, chunki uning funksiyalari ongli ravishda nazorat qilinishi yoki tugatilishi mumkin emas. Aslida odamlarni o'z ichiga olgan sutemizuvchilarda u bir nechta hayotiy biologik jarayonlar uchun javobgardir:

- yurak-qon tomir tizimining ishi;
- qon aylanishini tartibga solish;
- hazm qilish, nafas olishni amalga oshirish;
- tanlash funksiyalari;
- ko'payish va metabolizm.

Vegetativ tizim bo'limlari: fiziologik xususiyatlar

Agar vegetativ tizimni anatomik nuqtai nazardan ko'rib chiqsak, uni shartli ravishda ikkita quyi tizimga bo'lish mumkin: simpatik (SNS) va parasempatik (PNS). Ularning efferent yo'llari markaziy asab tizimidan (CNS) chiqadigan neyronlarning ketma-ket ulanishiga asoslangan.

Vegetativ bo'limlarning ishlash printsipi

Simpatik va parasimpatik nerv sistemalarining funktsiyalarini bir-birini almashtirib bo'lmaydigan deb tasniflash mumkin emas. Ikkala bo'lim ham bir xil to'qimalarni neyronlar bilan ta'minlaydi, markaziy asab tizimi bilan buzilmas aloqani yaratadi, ammo ular mutlaqo teskari ta'sirga ega bo'lishi mumkin.

Pasimpatik tizimning buzilishi - vagotoniya

Agar simpatik bo'limning zaif faoliyati fonida parasempatik jarayonlar faollasha, odam o'zini his qiladi:

- ortiqcha terlash;
- qon bosimini pasaytirish;
- yurak urishining o'zgarishi;
- qisqa muddatli ongni yo'qotish;
- so'lakning ko'payishi;
- charchoq;
- qarorsizlik.

SNA va PNS o'rtasidagi farq nima?

Simpatik va parasimpatik nerv sistemalarining asosiy farqi uning to'satdan zarurat tug'ilganda organizm imkoniyatlarini oshirish qobiliyatidadir. Bu bo'lim favqulodda vaziyatda barcha mavjud resurslarni to'playdigan va odamga deyarli o'z imkoniyatlari yoqasidagi vazifani engishda yordam beradigan noyob vegetativ tuzilmadir.

Simpatik va parasempatik asab tizimining funktsiyalari, hatto tana uchun muhim vaziyatlarda ham ichki organlarning tabiiy faoliyatini ta'minlashga qaratilgan. SNS va PNS faolligini oshirish turli stressli vaziyatlarni engishga yordam beradi:

- haddan tashqari jismoniy faollik;
- psixo-emotsional buzilishlar;
- murakkab kasalliklar va yallig'lanish jarayonlari;
- metabolik kasalliklar;
- diabet rivojlanishi.

Odam hissiy qo'zg'alishlarni boshdan kechirganda, avtonom nerv sistemasi faolroq ishlay boshlaydi. Simpatik va parasempatik bo'linmalar neyronlarning harakatlarini kuchaytiradi va nerv tolalari orasidagi aloqalarni mustahkamlaydi. Agar PNS ning asosiy vazifasi tananing normal o'zini o'zi boshqarish va himoya funktsiyalarini tiklash bo'lsa, u holda SNS ning harakati buyrak usti bezlari tomonidan adrenalin ishlab chiqarishni yaxshilashga qaratilgan. Ushbu gormonal modda odamga to'satdan ko'tarilgan yukni engishga yordam beradi, dramatik hodisalarga dosh berish osonroq. Avtonom nerv tizimining simpatik va parasempatik bo'linmalari mumkin bo'lgan resurslarni ishlatib bo'lgach, tanaga dam olish kerak bo'ladi. To'liq tiklanish uchun odam kechasi 7-8 soat uxlashi kerak.

XULOSA

1. Kulrang qo'shuvchi shoxlar r.r. communicantes grisei, yuqorigi to'rtta bo'yin nervlariga qo'shiladi.
2. Ichki uyqu nervi, n caroticus internus ichki uyqu arteriyasi atrofida chigal hosil qilib, uyqu kanal orqali kallaning ichiga kiradi. Kanalda arteriyaning uyqu nog'ora tarmog'i bo'ylab ketgan nervlar nog'ora bo'shlig'i shilliq paradasini innervatsiya qiladi. Kanaldan o'tgach chuqur tosh nervi, n, petrosus profundus, ajrab chiqib yirtiq teshik orqali ponasimon suyak qanotsimon kanaliga boradi. Bu erda u katta tosh nervi bilan qo'shilib qanotsimon kanal nervi n, canalis

pterygoidei, hosil qiladi va qanot-tanglay tugunida tugaydi. Undan simpatik tolalar yuqori jag' nervi tolalari tarkibida tarqalib og'iz, burun bo'shlig'i shilliq pardasi bezlari, ko'z yoshi bezi, pastki qovoq kon'yunktivasi va yuz terisi atrofida chigal hosil qilib kirgan simpatik nervlardan chiqqan shox kiprikli tugun orqali o'tib kalta kiprikli nervlar

3. tarkibida olmasiga kiradi. Bu nervlar ko'z olmasi qon tomirlarini, qorachiqni kengaytiruvchi muskulni innervatsiya qiladi. Kalla ichida uyqu chigali ichki uyqu arteriyasining tarmoqlari bo'ylab tarqaladi.

4. Tashqi uyqu nervlari, n.n.carotici externi 2-3 ta bo'lib tashqi uyqu arteriyasi atrofida chigal hosil qilib uning tarmoqlari bo'ylab tarqaladi. Bu nerv boshning qon tomirlari, bezlari va silliq muskulli to'qimalarini innervatsiya qiladi.

5. Bo'yinturuq nervi, n. jingularis, ichki bo'yinturuq venasi bo'ylab ko'tarilib shu nomidagi teshik sohasida IX juft bosh miya nervini pastki, X juft bosh miya nerviga birikadi. Buning natijasida simpatik tolalar yuqoridagi nervlar tarkibida a'zolar va qon tomirlarga tarqaladi.

6. Hiqildoq-halqum shoxlari, r.r. laryngopharungei, hiqildoq-halqum chigalini hosil qilib hiqildoq va halqumning qon tomirlari va shilliq pardasini innervatsiya qiladi.

7. Ustki bo'yin yurak nervi, n. cardiacus cervicalis superior, simpatik poyaga paralel yo'naladi. O'ng nerv elka-bosh poyasini yoqalab y'tib, aorta ravog'i orqa yuzasida joylashgan chuqur yurak chigali qo'shiladi. Chap tomondagi nerv chap umumiy uyqu arteriyasi bo'ylab yuza yurak chigaliga qo'shiladi.

O'rta bo'yin tuguni, ganglion cervicale medium, doimiy emas. U uncha katta bo'lmay, IV bo'yin umurtqasi ko'ndalang o'sig'i oldida, pastki qalqonsimon bez arteriyasining orqasida yotadi. Uni pastki bo'yin tuguni bilan qo'shib turuvchi tugunlararo tola o'mrov osti arteriyasini ikki tomonidan o'tib o'mrov osti sirtmog'ini (ansa subclavi) hosil qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.A.G' Ahmedov. Odam anatomiyasi. Toshkent 2009 y.
- 2.F.Bahodirov. Odam anatomiyasi. Toshkent 2009 y
- 3.Anatomiya cheloveka T-1. Pod.red. M.R.Sapina. M.2001 y.
- 4.D.A. Jdanov. Lektsii po funktsionalnoy anatomii cheloveka. M.1979 y.
5. I.I.Bobrik, V.I. Minakov. Atlas anatomii novorojdennoogo. Kiev 1990 y.
- 6.Osnovi anatomii rebenka po vozrastnim periodam. Perm. 1991y
7. A.G'. Ahmedov, O'.M.Mirsharapov. Vegetativ nerv tizimining taraqqiyoti va vazifaviy anatomiyasi. Toshkent. 2000 y.
- 8.Vegetativnaya nervnaya sistema. Atlas. Minsk. 1988 y

